

УДК 93

РАЗЛИЧНЫЕ ВЕРОВАНИЯ ДРЕВНИХ ТЮРКОВ

VARIOUS BELIEFS OF THE ANCIENT TURKS

Чжан Теригеле
Zhang Terigele

*Бакинский государственный университет, г. Баку, Азербайджан
Baku State University, Baku, Azerbaijan*

Аннотация. Статья посвящена анализу религиозных представлений древних тюрков как важного элемента их духовной культуры. В научном контексте работа опирается на археологические источники, письменные свидетельства и сравнительный анализ. Проблема исследуется с точки зрения синкретизма и устойчивости архаических верований в условиях взаимодействия с мировыми религиями. Методологически используются историко-сравнительный и культурологический подходы. Результатом стало выявление ключевых черт тюркской религиозности, таких как культ природы, шаманизм, тенгрианство и религиозный плюрализм.

Abstract. The article analyzes the religious beliefs of the ancient Turks as an essential part of their spiritual culture. The research is based on archaeological sources, written records, and comparative analysis. The study focuses on the issue of syncretism and the resilience of archaic beliefs amid interaction with world religions. The methodological basis includes historical-comparative and cultural approaches. The results highlight key features of Turkic religiosity, such as nature worship, shamanism, Tengrism, and religious pluralism.

Ключевые слова: древние тюрки, шаманизм, тенгрианство, культ предков, религиозный синкретизм, исламизация, религиозная традиция.

Keywords: ancient Turks, shamanism, Tengrism, ancestor worship, religious syncretism, Islamization, religious tradition.

История духовной культуры тюркских народов является важной составляющей изучения этногенеза и цивилизационного развития народов Евразии. Религия, будучи формой коллективного сознания, выполняла не только сакральные, но и социальные функции, оказывая влияние на политические союзы, культурные практики и повседневную жизнь. Для кочевых и полукочевых обществ, не обладавших устойчивыми государственными институтами, религиозные системы часто становились средством упорядочивания мира и легитимации власти.

Тюркская религиозная традиция формировалась в условиях интенсивных межэтнических контактов, природной мобильности и исторических трансформаций. Она вобрала в себя как архаические представления, связанные с природными стихиями и предками, так и элементы мировых религий, с которыми тюрки соприкасались на протяжении веков. При этом именно способность к сохранению древних культов в условиях внешнего влияния позволяет говорить о высокой степени устойчивости и адаптивности духовных практик этих народов.

Переходя к анализу основных аспектов религиозной жизни древних тюрков, рассмотрим ключевые элементы их верований и культовых практик.

1. Космогонические представления: Тенгри и культ Солнца. Одним из центральных понятий в мировоззрении тюрков был культ неба – Тенгри. Символом Тенгри выступал круг, отождествляемый с Солнцем. Казахский исследователь А.К. Бисенбаев отмечал: «По воле Великого Тенгри возник мир, состоящий из Верхнего – Неба, Среднего – Земли и Нижнего – подземного... Здесь каждое утро рождается Солнце – воплощение Тенгри...» [5, с. 137]. Именно поэтому двери юрт правителей всегда ориентировались на восток – сторону восхода Солнца, как знак почитания божества.

Л.Н. Гумилев, анализируя китайские летописи, подчеркивал сакральную ориентацию пространства в религии тюрков: «Вход в ставку [хана] с востока – из благоговения к стране солнечного восхождения». Эти слова подтверждаются археологическими материалами, в частности, изображениями культовых существ на камнях Каракола, где «чаще всего изобра-

жены «солнцеголовые», «быкоголовые» и «птицеголовые» существа» [5, с. 137]. Такие символы интерпретируются как отголоски древней солнечной религии, в которой бык ассоциировался с солнцем, а птица – с духом неба. Известный российский археолог В.Д. Кубарев подчеркивал, что в культуре древних тюрков образ быка был двойственным символом – одновременно воплощением солнечного и лунного начал. *«После Солнца в зверином пантеоне древних людей значительное место занимал могучий бык. Образы солнечного божества и лунного бога сливаются воедино в образе быка».* Таким образом, космогонические представления древних тюрков основывались на дуализме светлых и темных небесных сил. Их космогонические мифы тесно переплетались с представлениями о пространстве. Восток символизировал не только направление восхода Солнца, но и движение вперед, развитие. В языке древних тюрков слово «илгеру» означало одновременно и «вперед», и «на восток». Это понимание сохранилось, например, у якутов, у которых слово «илин» также обозначает и направление, и начало.

II. Шаманизм и культ духов. Особенностью верований тюрков был шаманизм, проявлявшийся в вере в духов предков, стихий и рода. М.А. Агларов писал: *«Каждый род имел духа-хранителя, который мог быть взаимодействован с помощью шамана (кама) и некоторых конкретных жертв и практик».* Такие представления фиксировались также среди булгар, савиров и хазар. *«Северокавказские племена, включая население Дагестана, верили в духов предков, небесные силы и природных покровителей...»* [1, с. 69]. Эти убеждения сохранялись даже после первых контактов с христианством и исламом, продолжая оказывать влияние на традиционные обряды.

Согласно А.К. Салмину, у тюрко-монголов существовала развитая система шаманских практик. *«Шаманы играли важную роль в жизни общества, будучи посредниками между духами и людьми... даже после принятия ислама или христианства, народные массы продолжали обращаться к шаманам, особенно в деревнях»* [11, с. 142–143]. Шаман, или кам, обладал особым статусом, выполняя ритуалы очищения, лечения, предсказания и жертвоприношения. Важным элементом шаманизма был культ предков и связь с природными стихиями. Шаманы призывали духов через ритуальные танцы, пение, игру на бубне и другие действия, погружаясь в транс. Погребальные обряды также отражали шаманские представления.

III. Погребальные обряды как отражение веры. Погребальный ритуал тюрков содержал элементы веры в загробную жизнь. *«Тело покойника полагают в палатке... приносят в жертву животных... потом в избранный день берут лошадь, на которой покойник ездил, и вместе с покойником сжигают...»* [5, с. 194]. Э.А. Томпсон также указывал: *«Гунны хоронили своих вождей вместе с их конями, оружием и ценными вещами. Это указывает на веру в загробную жизнь»* [12, с. 175].

Свидетельства о погребениях гуннов и других тюркских племен также приводит Приск Панийский. По его описанию, *«на пиру гуннов жрецы приносили дары богам и предкам, закликая их восславить царя. Обычай требовал возлияний и произнесения молитв перед каждой чашей».* Он также упоминал: *«Гунны верили, что погибшие воины продолжают жить в загробном мире. Поэтому их хоронили с оружием, конями и дарами. Жрецы исполняли обряд очищения перед погребением»* [11, с. 21].

Как отмечает М.А. Агларов, *«в погребальном обряде явно прослеживаются представления о загробной жизни: рядом с умершим клали пищу, оружие, предметы быта, что свидетельствует о сохранявшихся языческих верованиях»* [1, с. 41].

Таким образом, погребальные ритуалы древних тюрков представляют собой важный источник для изучения их верований и представлений о жизни после смерти. Эти практики сочетали в себе элементы шаманизма, культа предков и религиозной символики, укорененной в мифологических представлениях народов степной Евразии.

IV. Культ огня и вода в духовной жизни. Культ огня у тюрков имел глубокие корни и пересекался с зороастрийскими традициями. *«Почитание огня, как известно, является одним из основных элементов зороастризма. Однако огонь почитался и до зороастризма в первобытных верованиях»* [3, с. 41]. Многочисленные огнехрамы, расположенные в районах выхода горючих газов (например, в Сураханы), использовались задолго до арабского завоевания и продолжали существовать даже после прихода ислама. Эти храмы окружались специальными культовыми постройками и использовались для обрядов очищения, жертвоприношений и поклонения стихийному началу [5, с. 41].

Даже после насильственной исламизации в VII–IX вв. культ огня сохранялся в быту. *«На протяжении еще нескольких поколений сохранялось двоеверие... обряды, связанные с огнем и водой, сохранялись в религиозной практике вплоть до IX века»* [3, с. 78]. В сельской местности и среди кочевников сохранялись обряды поклонения огню как посреднику между

человеком и божеством. Огонь считался очистительной стихией, а вода – проводником между мирами.

Как указывает Салмин, языческие культы у тюрков были тесно связаны с природными объектами: *«Языческие культы были связаны с природой: поклонялись деревьям, горам, источникам...»* [11, с. 145]. Это говорит о прочной связи духовной жизни с ландшафтом, окружающей средой и сакральными точками пространства.

V. Иудаизм, христианство и ислам среди тюрков. Религиозный плюрализм в среде тюркских народов особенно ярко проявился в Хазарии. М.Г. Магомедов писал: *«До принятия иудаизма у хазар сохранялись традиционные тюркские верования: тенгрианство, шаманизм, культ духов и предков»* [10, с. 41]. Несмотря на доминирующее положение иудаизма среди элиты, в народной среде сохранялись архаические формы религиозности. Как пишет Т.М. Калинина, *«обычное население, особенно в провинции, нередко сохраняло прежние культы – тенгрианство, шаманизм, поклонение духам предков»* [8, с. 172].

Христианизация части тюркских племен происходила через влияние Кавказской Албании. По словам Моисея Каганкатваца, *«гунны (в источнике – “северяне”) приняв христианство, свои знамена украсили изображением креста»* [6, с. 186]. Центром христианства в Албании долгое время оставался город Чол, и процесс христианизации охватил не только албан, но и часть прибывших тюркских племен – савиров, шаки, печенегов и др. В «Истории албан» упоминается деятельность царя Вачагана, обратившего в христианство округ Пазкан в Арцахе. Христианская миссия достигала отдаленных районов, включая Сюник, куда, по свидетельству Моисея Каганкатваца, прибыли два брата – Гор и Газан – с тюркским населением, и стали христианами. Согласно арабскому географу ал-Масуди, в Шаккане *«жители являются христианами, а ремесленники – мусульманами»* [6, с. 186].

Что касается ислама, его распространение среди тюрков шло медленно и сопровождалось сопротивлением со стороны носителей традиционных верований. Лишь к IX веку в ряде областей ислам стал доминирующей религией, но в кочевом и сельском контексте сохранялись остатки прежней обрядности. Халифаты стремились укрепить исламскую идентичность через создание мечетей, введение арабской письменности и исламского судопроизводства [3, с. 80–82].

Таким образом, религиозная жизнь тюркских народов представляла собой сложный сплав традиционных верований и элементов мировых религий. Взаимодействие с христианством, иудаизмом и исламом не вытесняло полностью старые формы, а скорее вело к формированию многослойной духовной культуры.

VI. Визуальные символы: культовые изображения и амулеты. Археологические находки свидетельствуют о наличии культовых символов. Как писал В.Д. Кубарев: *«На камнях Каракола чаще всего изображены “солнцеголовые”, “быкоголовые” и “птицеголовые” существа... образ быка объединял в себе черты солнечного и лунного божеств»* [5, с. 137]. Подобные изображения были частью ритуального пространства, обозначая связь между человеком, духами и космосом. В чашевидных углублениях на плитах исследователи видят символику небесных тел, что подтверждает солярный характер верований. Эти культовые изображения можно интерпретировать как визуальный язык сакральной коммуникации древних тюрков. По мнению исследователей, солнечные амулеты, распространенные среди гуннов и хазар, являлись символами Тенгри и использовались как защитные обереги, носимые на теле или приношения в святилищах. Их ношение отражало личную приверженность культам неба и света, а также выполняло роль талисмана, защищающего от злых духов и болезней. Сакральные предметы, такие как металлические идолы, украшения с изображением животных и птиц, были важными элементами культа. Некоторые из них имели функцию ритуальных жертв, другие передавались по наследству, усиливая связь поколений через материальную культуру веры.

VII. Влияние халифата и исламизация. С VIII века исламизация тюркских племен набрала темпы. По словам З.М. Бунятова, *«насильственное навязывание ислама сопровождалось уничтожением прежних верований, разрушением храмов...»*. Тем не менее, двоеверие сохранялось в отдаленных районах. *«Особенно это было характерно для сельских районов и горных местностей»* [3, с. 78].

Даже несмотря на разрушение огнехрамов и вытеснение языческих культов, народное сознание сохраняло элементы прежней символики. Как подчеркивает Бунятов, ислам распространялся преимущественно в административных и торговых центрах, тогда как кочевники и сельское население сохраняли языческие и шаманские традиции [3, с. 80]. Халифы стремились не только к религиозному, но и к культурному преобразованию региона.

«Религиозная политика сопровождалась организацией мусульманских судов, распространением арабской письменности и строительством культовых сооружений» [3, с. 80]. При этом уже к VIII веку существовала разветвленная сеть мусульманских учреждений: мечетей, медресе и вакуфов, что свидетельствует о коренной трансформации религиозной жизни.

Тем не менее, устойчивость древних верований проявлялась в формах двоеверия. Местные жители продолжали отмечать обряды, связанные с огнем и водой, чтили духов предков и прибегали к помощи шаманов, несмотря на формальное принятие ислама. Этот религиозный синкретизм стал одной из характерных черт духовной культуры тюрков в эпоху исламизации. Таким образом, исламизация тюркских племен в условиях доминирования халифата представляла собой сложный и постепенный процесс, в ходе которого ислам сосуществовал с традиционными культами, трансформируя, но не уничтожая их окончательно.

VIII. Синкретизм и устойчивость архаических верований. Даже после официального обращения к исламу, многие архаические верования сохранялись. А.К. Салмин писал: «Булгары сохраняли тюркские шаманистские верования до принятия ислама ... поклонение предкам, культ огня» [11, с. 47]. Это подчеркивает, что религиозная эволюция древних тюрков не была линейной и завершенной, а представляла собой сложный, многоуровневый процесс. Сходную картину описывает М.Г. Магомедов: «Народные массы, особенно в сельской местности, продолжали придерживаться прежних верований и обычаев» [10, с. 40]. Прежние культы сосуществовали с официальными религиями, адаптируясь к новой обрядности. Так, элементы шаманизма и тенгрианства сохранялись в обрядах жизненного цикла, календарных праздниках, народной медицине и семейных традициях.

По словам Т.М. Калининой, «элементы прежних культов сохранялись и после принятия иудаизма, особенно среди простого населения провинций» [8, с. 172]. Такое устойчивое сосуществование архаики и догматов новых религий говорит о способности тюркской культуры впитывать и перерабатывать разнородные духовные влияния.

Таким образом, религиозная жизнь тюрков на протяжении столетий развивалась не как последовательная замена одного культа другим, а как длительный процесс трансформации, в ходе которого древние верования не исчезали, а продолжали существовать в измененной форме, образуя синкретическую духовную систему.

Религиозные представления древних тюрков отличались синкретизмом, включающим шаманизм, тенгрианство, культ природы и предков. Эти элементы не только не исчезали с приходом новых религий, но и трансформировались, сосуществуя с иудаизмом, христианством и исламом. Как показывают исследования М. Артамонова, Л. Гумилева, В. Кубарева и других, религиозная традиция тюрков имела устойчивую внутреннюю структуру, основанную на символике природы, сакрализации времени и пространства, и оказала глубокое влияние на дальнейшее развитие культур народов Евразии.

Источники и литература (References):

1. Артамонов М.И. История хазар. Л.: Издательство ЛГУ, 1962. 312 с.
2. Агларов М.А. Древности Дагестана. Махачкала: Дагестанское книжное издательство, 1988. 280 с.
3. Буниятов З.М. Арабские источники по истории Азербайджана VII–XII вв. Баку: Издательство АН АзССР, 1965. 380 с.
4. Бисенбаев А.К. Культура и мифология тюрков. Алматы: Наука, 2000. 256 с.
5. Гадло А.В. Этническая история Северного Кавказа (IV–X вв.). Л.: Наука, 1979. 280 с.
6. Гейбуллаев Г.А. К этногенезу азербайджанцев: Историко-этнографическое исследование. Баку: Элм, 1991. 240 с.
7. Гумилев Л.Н. Древние тюрки. М.: Айрис-пресс, 1993. 429 с.
8. Калинина Т.М. Религии и конфессии народов Евразии. М.: Восточная литература, 2001. 368 с.
9. Кубарев В.Д. Каракольская писаница. Новосибирск: Наука, 1997. 143 с.
10. Магомедов М.Г. История религий в Дагестане. Махачкала: Дагестанское книжное издательство, 1993. 296 с.
11. Салмин А.К. Шаманизм у народов Сибири. СПб.: Петербургское востоковедение, 2003. 224 с.
12. Томпсон Э.А. Гунны. Пер. с англ. СПб.: Евразия, 1999. 317 с.
13. Каганкатвацци М. История страны Алуанк. Пер. с древнеарм. Ш. Месропян. Ереван: Айастан, 1983. 290 с.